

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18419380>

MATEMETIKA DARSLARIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING UNIVERSAL MANTIQUIY HARAKATLARINI SHAKLLANTIRISH

Mirzaqobilova Sarvinoz Aliqul qizi

Guliston davlat pedagogika instituti magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada matematika darslari jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida universal mantiqiy harakatlarni shakllantirish masalasi yoritilgan. Tadqiqotda universal mantiqiy harakatlarning nazariy asoslari hamda ularni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, mantiqiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlarga asoslangan ta‘lim jarayonining o‘quvchilarning tahlil qilish, taqqoslash, teskari fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish ko‘nikmalariga ta‘siri tajriba-kuzatuv usuli orqali o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari matematika darslarida mantiqiy topshiriqlarni tizimli va maqsadli qo‘llash o‘quvchilarning universal mantiqiy harakatlarini samarali shakllantirishga xizmat qilishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: *Boshlang‘ich ta‘lim, matematika darslari, universal mantiqiy harakatlar, mantiqiy fikrlash, mantiqiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar, teskari fikrlash, tajriba-kuzatuv.*

Kirish

Bugungi kunda ta‘lim tizimi pedagoglar oldiga qo‘yayotgan asosiy talablardan biri — o‘quvchilarda mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatini shakllantirishdir. Chunki zamonaviy jamiyat sharoitida shaxsning muvaffaqiyati uning tayyor bilimlarni

qanchalik egallaganida emas, balki mavjud bilimlarni tahlil qila olish, muammolarni mustaqil hal etish va to'g'ri xulosa chiqarish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'limda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etadi.[1] 7-10 yosh boshlang'ich sinf o'quvchilarning tasavvur olami, voqea-hodisani tahlil qilish, xulosa chiqarish va tafakkur ko'nikmalarini shakllantirish uchun asosiy davr hisoblanadi. Bu yoshda o'quvchilar nafaqat hisoblash va sonlar bilan ishlashni, balki tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va sabab-natija munosabatini tushunish kabi universal mantiqiy harakatlarni egallashlari zarur. Universal mantiqiy harakatlar (UMH) – bu o'quvchilarning bilim, ko'nikma va tafakkurini birlashtiruvchi umumiy pedagogik ko'nikmalar bo'lib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi: Tahlil qilish (analiz): ma'lumotlarni va murakkab masalalarni qismlarga ajratish va ulardagi bog'lanishlarni tushunish. Taqqoslash va farqlash (comparison): elementlar o'rtasidagi farq va o'xshashliklarni aniqlash. Umumlashtirish (sintez): misollardan qoidalarni chiqarish va ulardan yangi vaziyatlarda foydalanish. Sabab-natija munosabati: voqea yoki masala natijasini va sababini aniqlash. Muammoni hal qilish: turli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va yechim topish. Muammoni bir nechta alternativ yechimlarni ishlab chiqish orqali hal qilish. Matematika darslari boshlang'ich sinf o'quvchilarining universal mantiqiy harakatlarini shakllantirish uchun ayniqsa muhimdir, chunki ular murakkab fikrlashni rivojlantirishga imkon beradi. Shu orqali o'quvchilar nafaqat amaliy hisoblash ko'nikmalarini, balki mantiqiy tafakkur, tahlil va umumlashtirish qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Matematik mantiqiy fikrlash ta'lim tizimida muhim komponentlardan biri hisoblanadi. Bu ko'nikmalar nafaqat matematik masalalarni hal qilishda, balki kundalik hayotdagi muammolarni hal qilishda ham muhim rol o'ynaydi. Matematik mantiqiy fikrlashning rivojlanishi insonning analitik va muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi.[2] Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal mantiqiy harakatlarni shakllantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Mazkur muammo mantiqiy tafakkur, bilish faoliyati va umumta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish masalalari doirasida bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan.

Psixologik tadqiqotlarda mantiqiy fikrlashning shakllanishi, tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy amallarning rivoji L.S. Vygotskiy, A.N. Leontev, P.Ya. Galperin, J. Piaje kabi olimlarning ilmiy ishlarida yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida o'quv faoliyati jarayonida mantiqiy harakatlarning bosqichma-bosqich shakllanishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Pedagogika fanida esa universal o'quv harakatlari, jumladan mantiqiy harakatlarni shakllantirish masalasi ta'limning kompetensiyaviy yondashuvi doirasida keng o'rganilgan. Boshlang'ich ta'lim metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda matematika darslarining o'quvchilarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishdagi imkoniyatlari alohida ta'kidlangan. Ayrim tadqiqotlarda mantiqiy masalalar, muammoli vaziyatlar va didaktik o'yinlar orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish usullari taklif etilgan. Mantiqiy jarayonlarni matematik usullar yordamida ifodalash masalasi XIX asrlardan boshlab ilmiy tadqiqotlar markaziga aylana boshlagan. Bu davrda yashagan rus olimi I. S. Poretskiy hamda nemis va ingliz olimlari J. Bul, A. Morgan, E. Shryoder kabi tadqiqotchilar o'z asarlarida mantiqiy fikrlashni matematik asosda ifodalash imkoniyatlarini ilmiy jihatdan asoslab berdilar. Ularning ishlari matematik mantiq fanining shakllanishiga zamin yaratdi.

Material va metodika

Mazkur tadqiqotlar dastlab nazariy xarakterga ega bo'lgan bo'lsa-da, hozirgi kunda matematik mantiq metodlari fan va texnikaning turli sohalarida, xususan, kibernetika, sun'iy intellekt, tarjimon mashinalar va axborot texnologiyalarida keng qo'llanilmoqda. Bu holat mantiqiy fikrlashni shakllantirishning jamiyat taraqqiyotidagi muhim o'rnini ko'rsatadi [3]

Shu bilan birga, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, universal mantiqiy harakatlarni shakllantirish masalasi ko'proq umumiy nazariy jihatdan o'rganilgan bo'lib, uni aynan boshlang'ich sinf matematika darslari jarayonida tizimli va maqsadli shakllantirish metodikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli darajada emas. Aksariyat ishlarda alohida mantiqiy amallarni rivojlantirishga e'tibor qaratilgan bo'lsa-da, ularning o'zaro bog'liqligi va kompleks rivoji masalasi yetarlicha yoritilmagan. Ma'lumotlarda qayd etilishicha, 3-sinf o'quvchilarining mantiqiy harakatlarini

rivojlantirish, kelajakda matematikani chuqurroq tushunish va boshqa fanlar bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi, Shu sababli matematika darslarida 3-sinf o'quvchilarining universal mantiqiy harakatlarini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida kichik tadqiqot o'tkazildi. Tadqiqotda 3-sinf o'quvchilarining universal mantiqiy harakatlarini shakllantirish jarayonini o'rganish uchun tajriba-kuzatuv usuli qo'llanildi. Ushbu tadqiqotda 3-sinf o'quvchilarining universal mantiqiy harakatlarini shakllantirish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida tajriba-kuzatuv usuli qo'llanildi. Tadqiqot umumta'lim maktabining 3-sinfida tahsil olayotgan 9 yoshli 24 nafar o'quvchi ishtirokida olib borildi. Tadqiqot diagnostik, shakllantiruvchi va yakuniy bosqichlarda tashkil etildi. Diagnostik bosqichda o'quvchilarning mavjud mantiqiy fikrlash darajasi, xususan, tahlil qilish, solishtirish, shartlarni tushunish va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalari aniqlandi. Bu bosqichda sonning xususiyatlarini baholashga va turli fikrlarning to'g'riligini aniqlashga yo'naltirilgan topshiriqlardan foydalanildi. Masalan, uch xonali son haqidagi bir nechta mulohazalar berilib, o'quvchilardan qaysi fikrlar to'g'ri ekanini asoslash talab qilindi. Ushbu topshiriq o'quvchilarning son xususiyatlarini tahlil qilish, sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash va asoslangan xulosa chiqarish qobiliyatlarini aniqlashga xizmat qildi. Shakllantiruvchi bosqich. Shakllantiruvchi bosqichda matematika darslarida murakkab mantiqiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlar tizimli ravishda qo'llanildi. Ushbu topshiriqlar o'quvchilarning teskari fikrlash, bir nechta yechim imkoniyatini ko'rib chiqish va metod tanlashni tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratildi. Xususan, teskari tamoyil asosida tuzilgan masalalar orqali o'quvchilardan yakuniy holatdan kelib chiqib dastlabki holatni aniqlash talab qilindi. Masalan, fermadagi sigir, qo'y va tovuqlar soni o'zgargandan so'ng tenglashgani haqidagi masala orqali o'quvchilar miqdoriy munosabatlarni teskari yo'nalishda tahlil qildilar. Ushbu topshiriq o'quvchilarda mantiqiy model tuzish va dastlabki holatni tiklash ko'nikmalarini shakllantirdi. Shuningdek, masalani yechishda qo'llanilgan metodni baholashga doir muammoli vaziyatlar qo'llanildi. Bunday topshiriqlarda o'quvchilarga biror masala ma'lum bir metod orqali yechilgani haqidagi fikrlar berilib,

ularning mantiqiy asoslangan yoki asossiz ekanini aniqlash soʻraldi. Bu orqali oʻquvchilarning notoʻgʻri umumlashtirishlarni aniqlash va tanqidiy fikrlash koʻnikmalari rivojlantirildi.

Natijalar va muhokama

Topshiriqlar soddadan murakkabga qarab tanlab olindi hamda ogʻzaki muhokama, kichik guruhlarda ishlash va sxema asosida bajarildi.

Yakuniy bosqich. Yakuniy bosqichda diagnostik bosqichga mazmunan oʻxshash, biroq murakkabroq mantiqiy topshiriqlar taklif etildi. Oʻquvchilarning shartlarni tahlil qilish, teskari fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish darajasidagi oʻzgarishlar baholandi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi vositalardan foydalanildi: son va miqdorlar oʻrtasidagi munosabatlarni tahlil qilishga qaratilgan mantiqiy masalalar; teskari tamoyilni talab qiluvchi muammoli vaziyatlar; metod tanlashga doir bahsli topshiriqlar;[4] kuzatuv varaqalari va ogʻzaki javoblarni qayd etish. Maʼlumotlarni tahlil qilish. Olingan natijalar taqqoslash, foizli tahlil, shuningdek jadval va diagrammalar yordamida tahlil qilindi. Diagnostik va yakuniy bosqich natijalari solishtirilib, oʻquvchilarning universal mantiqiy harakatlaridagi rivojlanish darajasi aniqlandi. Tadqiqot natijalari diagnostik va yakuniy bosqichlarda oʻtkazilgan mantiqiy topshiriqlar asosida aniqlanib, oʻzaro taqqoslab tahlil qilindi. Baholash jarayonida oʻquvchilarning shartni tahlil qilish, mantiqiy bogʻlanishlarni aniqlash, teskari fikrlash va asoslangan xulosa chiqarish koʻnikmalaridagi oʻzgarishlarga eʼtibor qaratildi.

Diagnostik bosqich natijalariga koʻra, tadqiqotda ishtirok etgan 24 nafar oʻquvchining 33 foizi mantiqiy topshiriqlarni bajarishda yuqori darajani namoyon etdi. 42 foiz oʻquvchilarda mantiqiy harakatlar oʻrta darajada shakllangani kuzatildi, 25 foiz oʻquvchilarda esa shartlarni tahlil qilish va fikrlar oʻrtasidagi sabab–oqibat munosabatlarini aniqlashda qiyinchiliklar mavjudligi aniqlandi. Ayniqsa, teskari fikrlashni talab qiluvchi topshiriqlarda oʻquvchilarning katta qismi yakuniy holatdan kelib chiqib dastlabki holatni aniqlashda sustlik koʻrsatdi. Shakllantiruvchi bosqich davomida mantiqiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlarning tizimli qoʻllanilishi oʻquvchilarning fikrlash faoliyatida ijobiy siljishlarni yuzaga keltirdi. Ogʻzaki

muhokama, kichik guruhlarda ishlash hamda sxema va modellar asosida ishlash o'quvchilarning fikrlarini asoslash va tanlangan metodni baholash faolligini oshirdi. Yakuniy bosqich natijalari diagnostik bosqich bilan solishtirilganda, o'quvchilarning universal mantiqiy harakatlarida sezilarli ijobiy o'sish kuzatilganini ko'rsatdi. Xususan, yuqori darajani namoyon etgan o'quvchilar ulushi 33 foizdan 62 foizga oshdi. O'rta darajadagi o'quvchilar ulushi 42 foizdan 29 foizga kamaydi, past darajadagi o'quvchilar ulushi esa 25 foizdan 9 foizgacha qisqardi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning aksariyati son xususiyatlarini baholashda bir nechta mezonni hisobga olish, noto'g'ri umumlashtirishlarni aniqlash hamda mantiqiy xulosalarni dalillar bilan asoslashga erishgan. Teskari fikrlashni talab qiluvchi masalalarda dastlabki holatni tiklashga doir topshiriqlarni bajarish aniqligi va izchilligi sezilarli darajada yaxshilangani qayd etildi. Diagnostik va yakuniy bosqich ko'rsatkichlarining taqqoslanishi shakllantiruvchi bosqichda qo'llanilgan mantiqiy topshiriqlar tizimi o'quvchilarning universal mantiqiy harakatlarini shakllantirishda samarali bo'lganini tasdiqlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari 3-sinf o'quvchilarida universal mantiqiy harakatlarni shakllantirishda mantiqiy topshiriqlar va muammoli vaziyatlarga asoslangan yondashuvning samaradorligini ko'rsatdi. Diagnostik va yakuniy bosqichlar natijalarining taqqoslanishi shakllantiruvchi bosqichda qo'llanilgan metodlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlash darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Xususan, shakllantiruvchi bosqich davomida teskari fikrlashni talab qiluvchi masalalar, bahsli vaziyatlar va metod tanlashga yo'naltirilgan topshiriqlarning tizimli qo'llanilishi o'quvchilarda shartni chuqur tahlil qilish, sabab–oqibat munosabatlarini aniqlash hamda asoslangan xulosa chiqarish ko'nikmalarining rivojlanishiga xizmat qilgan. Bu holat yakuniy bosqichda yuqori darajani namoyon etgan o'quvchilar ulushining sezilarli darajada oshgani bilan izohlanadi. O'quvchilarning mantiqiy harakatlaridagi ijobiy o'zgarishlarni, avvalo, ta'lim jarayonida og'zaki muhokama va kichik guruhlarda ishlash shakllarining faol qo'llanilishi bilan bog'lash mumkin. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning o'z fikrlarini asoslash, boshqa fikrlarni tanqidiy

baholash va muqobil yechimlarni ko‘rib chiqish imkoniyatlarini kengaytirdi. Natijada, o‘quvchilar masalalarni yechishda faqat tayyor algoritmlarga emas, balki mantiqiy tahlilga tayanishga o‘ta boshladilar.

Tadqiqot natijalari boshlang‘ich ta‘limda mantiqiy topshiriqlarni tizimli va maqsadli qo‘llash zarurligini ta‘kidlovchi avvalgi pedagogik tadqiqotlar xulosalari bilan uyg‘un keladi.

Shu bilan birga, mazkur tadqiqot mantiqiy masalalarning nafaqat bilimlarni mustahkamlash, balki universal mantiqiy harakatlarni shakllantirishdagi amaliy imkoniyatlarini ham ochib beradi. Tadqiqot natijalari boshlang‘ich sinf matematika darslarida mantiqiy topshiriqlarni joriy etish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun yetarli asos bo‘lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, o‘tkazilgan tajriba-kuzatuv natijalari mantiqiy topshiriqlar asosida tashkil etilgan ta‘lim jarayoni o‘quvchilarning universal mantiqiy harakatlarini rivojlantirishda samarali pedagogik vosita ekanligini ko‘rsatadi hamda mazkur yo‘nalishda keyingi tadqiqotlar olib borish zarurligini tasdiqlaydi. Jumladan, topshiriqlarni rasmlar orqali boyitishning ahamiyati, shartni tahlil qilish, bir nechta fikrni tahlil qilish talab etiladigan, taqqoslash va mantiqiy xulosa chiqarish so‘ralgan topshiriqlar ustida tadqiqotlar olib borilishi lozim.

Xulosa

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari matematika darslarini mantiqiy faoliyatga yo‘naltirilgan holda tashkil etish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida universal mantiqiy harakatlarni shakllantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatdi. Ta‘lim jarayonida mantiqiy topshiriqlar, muammoli vaziyatlar va teskari fikrlashni talab qiluvchi masalalarning tizimli qo‘llanilishi o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirib, ularning tahlil qilish, taqqoslash, sabab–oqibat munosabatlarini aniqlash hamda asoslangan xulosa chiqarish ko‘nikmalarini rivojlantirdi. Tadqiqot davomida o‘quvchilarning masala shartlarini chuqur anglash, bir nechta yechim variantlarini solishtirish va tanlangan metodning mantiqiy asoslanganligini baholash qobiliyatlarida sezilarli ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Bu holat matematika darslarida faqat hisoblash

natijasiga emas, balki yechimga olib boruvchi fikrlash jarayoniga alohida e'tibor qaratish zarurligini tasdiqlaydi. Olingan natijalar boshlang'ich ta'lim amaliyotida mantiqiy topshiriqlarni soddadan murakkabga qarab rejalashtirish, ularni og'zaki muhokama va guruhli faoliyat bilan uyg'unlashtirish universal mantiqiy harakatlarni shakllantirishda samarali ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, mazkur tadqiqot matematika darslarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlar tizimini takomillashtirish va ushbu yo'nalishda yanada keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borish zarurligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ummatkulova S.S., Xo'jaboyeva Z.S. *Matematika darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashlarini shakllantirish*. GulDU Boshlang'ich ta'lim kafedraasi o'qituvchilari, Toshkent, 2022.
2. Kalekeeva S.T. *Bolajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matematik mantiqiy fikrlash ko'nikmasining ahamiyati*. Doktorant, 2024.
3. "MANTIQUIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISH METODIKASI" MODULI BO'YICHA O'QUV –USLUBIY MAJMUA F. Yuldashev –FarDU Fuqarolik jamiyati kafedraasi, f. f. b. f. d. (PhD)
4. G'afforov S., Mirzayev N., Jumanazarov X. *Yosh iqtidor egalari uchun matematika 2-qism*. "PIR" nashriyoti, Toshkent, 2024